

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

MATEMATIK MULOHAZALAR BILAN SUN'IY INTELLEKTDI BAYES TARMOQLARINI TASHKIL ETISH

Zulfixarov Ilxom Maxmudovich

Andijon mashinasozlik instituti

No'monov Abdulazizbek Shuxratjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Norqulova Maftunaxon Shaxobiddin qizi

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada, matematik mantiqiy mulohazalar orqali ehtimollik nazariyasidagi ishonch darajasi bilan mashinalarga mantiqiy hatti-harakatlar yoki Bayes tarmoqlari yordamida faktlar va farazlar asosida qaror qabul qilish imkoni ko'satib berilgan.

Kalit so'zlar. Matematika, matematik mantiq, matematik mulohaza, sun'iy intellekt, shartli ehtimoli, to'la ehtimol, Bayes teoremasi, Bayes formulasi, ishonch darajasi, Bayes tarmog'i

ORGANIZATION OF BAYESIAN NETWORKS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH MATHEMATICAL CONSIDERATIONS

Zulfikharov Ilhom Mahmudovich

Andijan Institute of mechanical engineering,

Noomanov Abdulazizbek Shukhratjan's son

Andijan Institute of Mechanical Engineering

Norqulova Maftunakhan Shahabiddin's daughter

Andijan Institute of Mechanical Engineering

Annotation. In this article, with the degree of confidence in probability theory through mathematical logical reasoning, machines are allowed to make decisions based on facts and hypotheses using logical correspondence or Bayesian networks.

Keywords. Mathematics, Mathematical Logic, mathematical reasoning, artificial intelligence, conditional probability, full probability, Bayesian theorem, Bayesian formula, confidence level, Bayesian network.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning: 2018 yil 5 iyundagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3775-sonli, 2020 yil 7 maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4708-sonli va 2021 yil 17 fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-4996-sonli qarorlarida ko‘rsatib o‘tilgan vazifalarni bajarishda mamlakatimizni iqtisodiy, ijtimoiy va texnik-texnologik rivojlantirishda, matematik mulohazalar bilan sun'iy intellektga Bayes tarmoqlarini joriy etishning ahamiyati kattadir.

Axborot texnologiyalarining ajoyib yutuqlari va imkoniyatlari ortida matematikaning asosiy roli bor. Matematika sun'iy intellekt tizimlariga o‘rganish, mulohaza yuritish va aqlli qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi asosni ta’minlaydi.

Matematika sun'iy intellekt algoritmlari va modellari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi, bu mashinalarga katta hajmdagi m‘lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va sharhlash imkonini beradi.

Sun'iy intellekt - bu aqlli mashinalarni ishlab chiqish va ishlatish bilan shug‘ullanadi, u yangi ma’lumotlarga asoslanib fikrlaydigan, odamlar kabi reaksiyaga kirishadigan va hatti-harakatlarini o‘zgartira oladigan kompyuterlarni yaratish uchun psixologiya, matematika, biologiya va muhandislik kabi ko‘plab sohalarga tayanadi.

Sun'iy intellekt tizimlarida matematikaning muhurligi - algoritmlar mashinani o‘rganishda qo‘llaniladigan matematik modellar va hisob-kitoblardan foydalanadi, shuning uchun sun'iy intellekt tizimlari atrof-muhitdan olingan fikr-mulohazalar asosida vaqt o‘tishi bilan avtomatik ravishda yaxshilanishi mumkin.

Sun'iy intellekt tizimlari kundalik hayotimizning turli jabhalariga tobora ko‘proq integratsiya qilinayotganligi sababli, ushbu tizimlar qanday qaror qabul qilishini tushunish va ularning harakatlariga tushuntirish berish juda muhimdir. Bayes tarmoqlari, kuchli va ko‘p qirrali grafik modellash texnikasi, tushuntirish mumkin bo‘lgan sun'iy intellekt modellarini yaratish vositasi sifatida mashhur bo‘lib bormoqda.

Matematik mantiqiy mulohazalar va ehtimollik nazariyasi mashinalarga mantiqiy hatti-harakatlar yoki Bayes tarmoqlari yordamida ham faktlar, ham farazlar asosida qaror qabul qilish imkonini beradi.

Matematik mantiq – muhokama yuritishning qonun-qoidalari, usullari va formalari (shakllari) bo‘lib, uning asoschisi qadimgi yunon mutafakkiri **Aristotel** (miloddan avvalgi 384-322 y.) hisoblanadi.

Matematik mulohaza - ma’nosiga ko‘ra faqat “muqarrar ro‘y beradigan hodisa” yoki “muqarrar ro‘y bermaydigan (mumkin bo‘lmagan) hodisa” lardan birini qabul qila oladigan darak gapga aytiladi.

Tomas Bayes (1702- 1761)- britaniyalik matematik (ruhoniy), London Qirollik jamiyati a’zosi (1742).

Bayes teoremasida aytilishicha, har qanday hodisaning ehtimoli ushbu hodisaning sodir bo‘lish chastotasi bilan bir xil. Teoremaga ko‘ra, biz chastotani o‘lchovlar bilan olamiz. Biz ma’lum bo‘lgan hodisalar sonini o‘lchovlarning umumiy soniga ajratamiz - bu voqea ehtimoli.

A hodisaning B hodisa ro‘y beradi degan shartda hisoblangan ehtimoliga A hodisaning B hodisa ro‘y berishi shartidagi *shartli ehtimoli* deyiladi va $P_B(A)$ yoki $P(A/B)$ bilan belgilanadi.

Teorema. A va B hodisalar ko‘paytmasining ehtimoli - hodisalardan birining ehtimoli bilan ikkinchisining birinchi hodisa ro‘y berish shartidagi shartli ehtimoli ko‘paytmasiga tengdir:

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P_A(B) = P(B) \cdot P_B(A) .$$

n ta $(A_1, A_2, A_3, \dots, A_n)$ hodisalar uchun:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \cdot P_{A_1 A_2}(A_3) \cdot \dots \cdot P_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n) .$$

Birgalikda bo‘lmagan $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ hodisalar to‘la guruh tashkil etsin. A hodisa bu hodisalar ro‘y berganda ro‘y bersin. Bunda $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ gipotezalar deyiladi. U holda

$$P(A) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(A) + P(B_2) \cdot P_{B_2}(A) + \dots + P(B_n) \cdot P_{B_n}(A)$$

yoki

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)$$

bo‘ladi. Bu formulaga *to‘la ehtimol formulasi* deyiladi.

$B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ gipotezalar bo‘lib, ularning $P(B_1), P(B_2), P(B_3), \dots, P(B_n)$ ehtimollari berilgan bo‘lsin. Tajriba o‘tkazilib, uning natijasida A hodisa ro‘y bersin va $P_{B_1}(A), P_{B_2}(A), \dots, P_{B_n}(A)$ shartli ehtimollar ma’lum bo‘lsin. U holda

$$P_A(B_i) = \frac{P(A \cdot B_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P_{B_i}(A)}$$

bo‘ladi. Bu formulaga *Bayes formulasi* deyiladi.

Bayes formulasi - bu ehtimollik va statistikada shartli ehtimollikni hisoblashda ishlatiladigan matematik tenglama. Boshqacha qilib aytganda, u boshqa voqea bilan bog'liqligi asosida hodisaning ehtimollikini hisoblash uchun ishlatiladi. Bu formula – Bayes teoremasi, Bayes qonuni yoki Bayes qoidasi deb ham ataladi.

Bayes teoremasi uchun formulani yozishning bir necha xil usullari mavjud. Xususan:

$$P(A - B) = P(B - A) \cdot P(A)/P(B)$$

yoki

$$P(A \setminus B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B \setminus A)}{P(B)}$$

bu erda A va B ikkita hodisa va $P(B) \neq 0$.

$P(A - B)$ yoki $P(A \setminus B)$ - bu B haqiqat ekanligini hisobga olsak, A hodisaning sodir bo'lishining shartli ehtimoli.

$P(B - A)$ yoki $P(B \setminus A)$ - bu A haqiqat ekanligini hisobga olgan holda B hodisasining sodir bo'lishining shartli ehtimoli.

$P(A)$ va $P(B)$ - bu A va B ning bir-biridan mustaqil ravishda yuzaga kelish ehtimoli (marginal ehtimollik).

Bayes tarmoqlarining negizida Bayes teoremasi yotadi, ehtimollik nazariyasining asosiy tushunchasi yangi dalillar asosida ehtimollarni yangilashga imkon beradi. Bayes tarmoqlari ushbu teoremadan o'zgaruvchilar orasidagi ehtimollik munosabatlarini modellashtirish uchun foydalanadi, bu ularni noaniqlik va to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ideal qiladi.

Misol. Matematik mulohazalar orqali quyidagi formula bo'yicha tarmoqni shakillantiramiz (1- shakl):

$$P(A \setminus B) \cdot P(B) = P(A \cap B) = P(B \setminus A) \cdot P(A)$$

1- shakl

Bayes teoremasi dalillarni hisobga olishdan oldin va keyin taklifga bo'lgan "*ishonch darajasi*" ni bog'laydi (o'lchaydi).

Bayes tarmoqlari - bu sun'iy intellekt va mashinani o'rganish sohasida sezilarli mashhurlikka erishgan ehtimolli grafik modelning bir turi. Ular tizimdagi turli o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni modellashtirish va ifodalash, ularning bog'liqliklari va noaniqliklarini grafik shaklda olish uchun ishlatiladi.

Bayes tarmoqlarining asosiy kuchli tomonlaridan biri bu ularning bashorat qilish, tasniflash, qaror qabul qilish va diagnostika kabi keng ko'lamli vazifalarga qo'llash qobiliyatidir. Ular, ayniqsa, tushuntirish va izohlash muhim bo'lgan stsenariylarda foydalidir, chunki ular murakkab tizimlarni modellashtirishning shaffof va intuitiv usulini ta'minlaydi.

Bayes tarmog'ining tuzilishi o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlikni grafik jihatdan ifodalaydi, parametrlar esa ularning asosiy o'zgaruvchilari berilgan o'zgaruvchilarning ehtimollik taqsimotini ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, Bayes tarmoqlarining asosiy afzalliklaridan biri bu ularning taxminiy prognozlari va sabablarini tushuntirish qobiliyatidir. Bayesian tarmoqlari shaffof va talqin qilinadigan sun'iy intellekt modellarini yaratish uchun jozibali yechim taklif qiladi. Noaniq bilimlarni ifodalash va mulohaza qilishning rasmiy va ehtimolli usulini taqdim etish orqali Bayes tarmoqlari murakkab mashinani o'rganish modellari va inson tushunchasi o'rtasidagi tafovutni ko'paytiradi va ularni sun'iy intellekt sohasida qimmatli aktivga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Зулфихаров.И.М., Акбаров.С.А. Математикани ўрганиш ҳар бир касб эгалари хаёти учун муҳимдир // Педагогика ва психологияда инновациялар 2-махсус сон -2020 й. 170-177 б. –Тошкент.
2. И.М.Зулфихаров Талабаларни математика фанига қизиқтириш бизнинг бурчимиздир // “Физика-математика фанлари” электрон журнал, - Тошкент, -2020. 3-сон, 1-жилд, -11-16 б.
3. И.М.Зулфихаров, Д.Х.Искандаров, Ф.У.Маматов Талабаларни математик тафаккурини ривожлантиришда “интеграл” қонунига амал қилиш // Differensial tenglamalar va matematikaning turdosh bo`limlari zamonaviy muammolari mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya, -Farg`ona, -2020 yil. 12-13 mart, -308-311 б.
4. Зулфихаров И.М. Математикадан амалий машғулотларда ахборот-коммуникация технологияларининг ўрни // ЎзМУ Хабарлари, – Тошкент. 2018, –№ 1/1. –118-120 б.

5. Zulfixarov I.M. Matematik mantiqning diskret texnikaga tatbiqlari / Andijon mashinasozlik institutida "Mashinasozlik" ilmiy-texnika jurnali 3-son, № 3, -2023 y.
6. Zulfixarov I.M., Mamasidiqov B.Q. Sun'iy intellektni yaratishda bul algebrasining mantiqiy yo'nalishdagi matematik tahlili / Andijon mashinasozlik instituti xalqaro ilmiy – texnik anjuman. -348-350 bet. 18-19- sentabr, 2023-yil.
7. Zulfixarov I.M., Mamasidiqov B.Q. Mexatronika va robototexnikada ikki karrali integralning mexanik tatbiqlari / Andijon mashinasozlik instituti xalqaro ilmiy-texnik anjuman. -2023 yil 19-21 oktyabr. 1027-1030 bet.
8. Abdujabbor, A., & Makhamatshoevich, I. B. (2022). Developed countries of the world the process of carrying out calculations in the us and japan through non-cash plastic cards. European journal of modern medicine and practice, 2(4), 21-23.
9. Икромов Х.Х. Обзор существующих методов подготовки развития информационных систем / Наманган МТИ махсус -2023/5-сон.
10. Атажонова С.Б. Interfaol ta'lim usullarining texnika yo'nalishlari talabalari faoliyatiga ta'siri / Наманган МТИ махсус -2023/7-сон.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.